

REFERENT ^{NÚM.} 15

PAPERS DE LA **FUNDACIÓ UNIÓ**

DESEMBRE 2016

CONTRIBUCIONS PER A LA MILLORA DEL SISTEMA DE SALUT I SOCIAL

REVISTA DE MANAGEMENT
PER AL SECTOR SANITARI
I D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

FÒRUM ASSOCIATS COL-LABORADORS
eh LAUNIO
Associació d'Entitats Sanitàries i Socials

CONTRIBUCIONS PER A LA MILLORA DEL SISTEMA DE SALUT I SOCIAL

- 5 Editorial. Aportacions per a la millora**
Helena Ris · Directora general de La Unió i la Fundació Unió
- 6 Per una nova cultura de la salut**
Salvador Cardús i Ros · Doctor en Ciències Econòmiques i professor titular de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona
- 10 The Austrian Health Care System**
Ulrike Schermann-Richter · Head of the department Structural planning & health documentation at the Austrian Ministry of Health and Women's Affairs
- 16 La Unió enforteix l'acció internacional i es consolida com una finestra al món per als associats**
Anna Riera · Directora de Participació Associativa de La Unió
- 22 El lideratge i la participació dels metges a les organitzacions sanitàries. Conclusions del 3r Congrés de la Profesió Mèdica de Catalunya**
Jaume Padrós i Selma · President del Col·legi de Metges de Barcelona
- 26 Prescriure en el marc de la professió infermera**
Núria Cuxart Ainaud · Degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya
- 32 La transposició de la Directiva europea 2014/24/UE: un nuevo marco para la provisión de servicios públicos en el ámbito social y de la salud**
José María Gimeno Feliu · President del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón i catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza
- 38 La reclassificació d'entitats privades com a Administració pública a efectes del SEC i el seu possible impacte sobre la governança i la gestió**
Ana Belén Macho · Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de l'Hospitalet de Llobregat
Ester Marco Peñas · Professora de l'Àrea de Dret Financer i Tributari a la Universitat Pompeu Fabra i *visiting scholar* a la Johns Hopkins University
Maria Reventós Gil de Biedma · Consultora de la Secretaria Tècnica d'Anàlisi i Estudis de La Unió
- 50 Benchmarking Unió: una eina de gestió aplicada per a la millora contínua dels serveis**
Joan Maria Ferrer · Director de la Fundació Unió i auditor de la Joint Commission International
Pere Pascal · Consultor d'Assessorament, Consultoria i Serveis a l'Associat de la Fundació Unió
- 56 Repensant el model d'atenció a les persones amb dependència. Anàlisi i propostes de La Unió per a una revisió constructiva del model**
Josep Lluís Roselló Riera · Director general de SARquavitaie i vocal president del Consell d'Atenció a la Dependència de La Unió
- 62 Tractament de l'hepatitis C: resultats i cost**
Maria Queralt Gorgas Torner · Directora del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell
Josep Fusté Sugrañes · Director d'Anàlisi Econòmica, Estudis i Prospectiva de la Unió Catalana d'Hospitals
- 70 Amb motiu dels 40 anys de La Unió i dels 20 anys de la Fundació Unió**

REFERENT · DESEMBRE 2016

Consell Assessor

President

Enric Mangas · President de la Unió Catalana d'Hospitals i de la Fundació Unió

Membres

Montserrat Antonin · Directora de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat

Jaume Duran · Director general de la Fundació Privada Hospital de Mollet

Marta Elorduy · Vicedegana de la Facultat de Medicina de la UIC

Salvador Guillermo · Secretari general de FEPIIME

Pere Ibern · Professor associat del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra

Manel Jovells · Director general d'Althaia

Joan Profitós · President del Consell d'Administració de l'IAS

Joan Rodés · Director de l'Institut d'Investigacions Sanitàries IDIBAPS

Carles Sisternas · Director de FENIN Catalunya

Comitè Editorial

Presidenta

Helena Ris · Directora general de la Unió Catalana d'Hospitals i de la Fundació Unió

Membres

Cristina Aragüés, Xavier Baro, Josep M. Bosch, Joan M. Ferrer, Josep Fusté, Anna Riera · Comitè de Direcció de La Unió

Realització

hores.com

Disseny gràfic

Albert Roca

Fotografies

Shutterstock

Impressió

GR Impressors

DL: B-12.544-2009

Fundació Unió

T. 34 93 209 36 99

F. 34 93 414 71 22

www.fundaciounio.cat

www.uch.cat

@uchcat

Referent és una publicació plural, que difon informacions d'utilitat i d'interès. La societat editora respecta les opinions i el perfil biogràfic expressats per mitjà dels articles dels seus col·laboradors, però no les comparteix necessàriament, i només fa seus els continguts difosos per mitjà de l'editorial.

La reclassificació d'entitats privades com a Administració pública a efectes del SEC i el seu possible impacte sobre la governança i la gestió

ANA BELÉN MACHO

Ana Belén Macho és doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2006) i Premi Extraordinari de Llicenciatura i Doctorat. És professora agregada de Dret Financer i Tributari de la UPF des de l'any 2010 i ha estat vicedegana de la Facultat de Dret de la UPF (2010-2013). És presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de l'Hospitalet de Llobregat des de 2012. Autora de diverses publicacions, les seves principals línies de recerca són: els principis constitucionals tributaris; la fiscalitat local; la col·laboració públic privada; i el finançament dels serveis sanitaris públics. Coordina el Grup de Recerca Consolidat en Dret Financer i Tributari UPF (2014 SGR 1529). Ha realitzat estades de recerca a la Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster (1998, 1999, 2000); la Universidade de Lisboa i el Centro de Estudos e Apoio à Política Tributária - Ministério das Finanças (2001); la Università degli Studi di Bologna (2001); la Fundação Getulio Vargas de São Paulo (2006); la Queen Mary University of London, i la London School of Economics and Political Science com a *visiting fellow* (2013). Recentment ha realitzat una estada de recerca a la New York University School of Law (2015).

ESTER MARCO PEÑAS

Ester Marco Peñas és doctora en Dret Financer i Tributari per la Universitat Pompeu Fabra i professora visitant de la mateixa universitat. La seva principal línia de recerca és el deute públic i l'estabilitat pressupostària, matèria sobre la qual ha publicat diversos treballs, entre els quals destaca la seva tesi doctoral (*El concepte europeu de deute públic*), que ha obtingut una menció especial del Congrés dels Diputats i serà publicada pròximament a la Col·lecció de la Cambra. Ha realitzat estades de recerca, entre d'altres, als següents centres: IBFD, Max Planck Institute (Munich) i London School of Economics and Political Science. Actualment és *visiting scholar* en la Johns Hopkins University i fa investigació sobre temes de finançament de la sanitat.

MARIA REVENTÓS GIL DE BIEDMA

Maria Reventós Gil de Biedma és màster en Economia per la London School of Economics and Political Science i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Des de l'any 1998 desenvolupa la seva trajectòria professional en el sector sanitari; en aquest sentit, ha treballat tant directament en la gestió de serveis sanitaris, com en serveis de consultoria orientats a la planificació i organització de sistemes de salut. Darrerament ha participat en diversos treballs orientats a analitzar aspectes relacionats amb la governança de les institucions i l'impacte de la burocratització en la gestió de les institucions. Actualment és consultora de la Secretaria Tècnica d'Anàlisis i Estudis de La Unió.

Aquest treball s'ha dut a terme en execució del projecte I+D+i Retos de la sociedad (Reto 1: Salud, cambio demográfico y bienestar) "La financiación de los servicios sanitarios públicos en el marco de la consolidación fiscal y la sostenibilidad financiera" (DER2013-48005-R, IP: Antonia Agulló), en el qual han participat Ana Belén Macho i Ester Marco.

DARRERAMENT LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT ha promogut, en el marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC), la reclassificació dins del sector Administracions Públiques d'una fundació privada del SISCAT i ha sol·licitat informació per valorar la reclassificació d'altres entitats privades sense ànim de lucre. En el cas d'entitats privades sense finalitat de lucre, la inclusió o no en el sector Administracions Públiques en primera instància depèn de si, d'acord amb un conjunt de cinc indicadors recollits en el SEC, es pot considerar que l'entitat està sota el control de l'Administració. El SEC no indica taxativament quins d'aquests indicadors són condició suficient per considerar que una entitat privada està controlada per l'Administració. En aquest article s'analitza quina és la interpretació d'aquests indicadors duta a terme per Eurostat, a fi de valorar si la reclassificació promoguda des de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) s'ajusta als paràmetres europeus.

A banda d'analitzar la procedència o no d'aquesta reclassificació, l'article va un pas més enllà i anticipa quines podrien ser les conseqüències d'aquesta decisió des del punt de vista de la governança i de la gestió. D'una banda, posa de manifest que la reclassificació d'una primera entitat podria comportar, sota la mateixa línia argumental, la reclassificació de la totalitat de les entitats privades sense ànim de lucre. D'altra banda, a partir de la revisió de la normativa que regula el sector públic, examina la possible aplicabilitat d'aquesta a entitats privades reclassificades i les conseqüències d'això tant sobre la gestió com sobre la governança de les institucions.

Antecedents

Fa poc més de 10 anys semblava impensable que el terme "SEC" (Sistema Europeu de Comptes) passés a formar part de les preocupacions dels gestors de les entitats que operen al SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). Qui podia imaginar que la normativa europea sobre com s'ha de comptabilitzar l'economia, i en especial el dèficit i el deute públics, acabaria tenint importants repercussions sobre la capacitat de gestió de les entitats del SISCAT?

La problemàtica relativa a la classificació de les entitats del SISCAT en termes de SEC va començar sota la vigència de l'anterior SEC 95¹, amb la reclassificació d'empreses públiques i consorcis sanitaris (EPIC). Les EPIC, que estaven fora del sector de les Administracions Públiques (en endavant, sector AP) en considerar-se societats públiques de mercat, es van reclassificar dins del sector AP i els efectes d'aquesta reclassificació no es van fer esperar.

La Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i gran part de les normes que regulen el sector públic en general no distingeixen si una entitat és una Administració pública en sentit estricte o bé forma part del sector públic empresarial o fundacional. La reclassificació de les EPIC dins del sector AP va suposar el control per part de la Intervenció, i seguidament, limitacions a la gestió en àmbits tan diversos com la contractació, les remuneracions, la capacitat d'endeutament, la disposició de tresoreria pròpia, etc.

Actualment aquesta situació es podria estendre i podrien ser objecte de reclassificació la pràctica totalitat d'entitats del SISCAT. Per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) s'ha defensat la reclassificació d'una fundació privada sense ànim de lucre –Althaia– i s'ha sol·licitat informació per avaluar la possible inclusió en el sector AP d'altres fundacions i algunes institucions sense finalitat de lucre (ISFL) propietat d'ordes religiosos.

Aquest fet podria acabar amb la diversitat en la titularitat del model sanitari català, considerada una de les seves principals riqueses. Com analitzarem a la part final d'aquest article, es poden generar situacions de greu inseguretats jurídica que posarien en qüestió la pervivència de determinades fórmules jurídiques.

La primera part d'aquest article tracta d'explicar en què consisteix el SEC i sota quins criteris es poden arribar a classificar les entitats privades sense finalitat de lucre com a Administració Pública. La segona part analitza les implicacions que podrien comportar les successives reclassificacions d'entitats del SISCAT.

El Sistema Europeu de Comptes (SEC)

El Sistema Europeu de Comptes (ESA en les seves sigles en anglès) és un marc comú de comptabilització d'àmbit

internacional que permet una descripció sistemàtica i detallada del total d'una economia (ja sigui aquesta una regió, un país o un grup de països) així com els seus components i les relacions amb altres economies totals². Els estats membres de la Unió Europea (UE) estan obligats a utilitzar el Reglament SEC per elaborar i presentar les dades relatives als seus nivells de dèficit i deute davant les institucions europees. Des de setembre de 2014, els estats han de presentar el seus comptes seguint els criteris del SEC 2010, que deroga l'anterior SEC 95.

Eurostat és l'Oficina Estadística de la Comissió Europea i una de les seves principals tasques és la publicació bianual de les dades de dèficit i deute. És, per tant, l'entitat que ha de vetllar pel compliment de l'homogeneïtat en els comptes i qui interpreta el Reglament SEC. Per facilitar la interpretació del SEC, Eurostat publica un Manual³ que s'actualitza periòdicament. A efectes interpretatius, també resulten clau les Decisions d'Eurostat⁴ posteriors a l'entrada en vigor del SEC 2010, així com les visites periòdiques de diàleg efectuades en el marc del procediment de dèficit excessiu⁵.

El Reglament SEC estableix una subdivisió en cinc sectors diferents que cobreixen el total d'una economia:

- Administracions públiques
- Societats no financeres
- Institucions financeres
- Llars
- Institucions sense finalitat de lucre (ISFL)

Tota entitat ha de ser inclosa en un d'aquests cinc sectors, independentment de la seva naturalesa pública o privada. Col·loquialment, sovint s'assimila el terme "entitats SEC" a aquelles entitats classificades dintre del sector AP, tot i que aquest és només un dels cinc sectors de l'economia; segurament perquè és el que té rellevància a efectes de determinar el nivell de dèficit i deute dels estats i, per tant, per donar compliment als límits establerts per la disciplina pressupostària europea.

Com es determina la inclusió en el sector AP d'una entitat?

Per determinar si una entitat pertany o no al sector AP, cal aplicar el test de classificació sectorial d'entitats descrit en el Reglament del SEC 2010⁶, que s'il·lustra mitjançant el diagrama següent:

Un cop determinat si l'entitat en qüestió és una unitat institucional⁷, el següent pas és analitzar si la unitat institucional té naturalesa pública o privada, depenent de si està o no controlada pel govern.

És important destacar que si una unitat no està controlada pel govern, passa automàticament a ser classificada com a sector privat, sense necessitat de cap anàlisi ulterior. Per tant, és de suma rellevància determinar si existeix o no aquest control. En canvi, si la unitat està controlada pel govern, caldrà analitzar posteriorment si la unitat en qüestió és productora de mercat o no⁸.

El SEC 2010 ha introduït canvis significatius, tant en relació amb el criteri del control, com pel que fa al criteri per determinar si una entitat és productora o no de mercat. Tenint en compte que la controvèrsia actual és la reclassificació dins del sector AP de determinades ISFL privades que formen part del SISCAT, l'anàlisi se centrarà únicament en el criteri del control en relació amb aquestes entitats.

Juntament amb els criteris que ja es contemplaven al SEC 95, el SEC 2010 ha incorporat nous indicadors (fins a vuit) per determinar si una entitat està o no controlada per les AP⁹, tant per a societats com per a ISFL. El Manual del SEC 2010, en la seva edició 2016, ha introduït canvis principalment pel que fa al criteri del control de les societats, però no ha modificat res sobre el control d'institucions sense finalitat de lucre (ISFL).

Com es determina el control en el cas de les entitats sense ànim de lucre?

El SEC estableix que una entitat sense ànim de lucre està controlada pel govern quan aquest en determina la política general. Aquesta anàlisi s'ha de fer en funció de cinc indicadors que, d'acord a Eurostat, en la majoria de casos requeriran d'una valoració conjunta. Els cinc indicadors¹⁰ són:

- Nomenament dels responsables.
- Existència d'instruments que limitin la política general de la institució, entesa com la capacitat per part del govern de revocar o vetar responsables, aprovar el pressupost o altres acords financers i, molt especialment, si és necessària aprovació prèvia del govern per dissoldre la institució o canviar l'orientació del negoci.
- Existència d'acords contractuals que suposin tota o la major part de l'activitat, tot i que caldrà que es valori també si l'entitat té capacitat de rescindir el contracte.
- Grau de finançament públic.
- Exposició per part de l'Administració als riscos financers derivats de les obligacions contraentres per l'entitat.

De tots aquests indicadors, en el cas de la majoria de les ISFL que gestionen hospitals que operen al SISCAT, només serien rellevants l'existència d'acords contractuals i el grau de finançament públic, atès que la resta d'indicadors no es complirien. En aquest sentit, és imprescindible determinar si aquests dos indicadors són per si sols condició suficient per classificar una ISFL dins del sector d'Administracions Públiques.

A diferència de la regulació de les societats (apartat 20.310 del Reglament del SEC 2010), en el cas de les ISFL

no s'especifiquen quins indicadors són suficients per si mateixos per determinar el control d'una entitat (ni en el Reglament del SEC 2010, ni en el Manual del SEC 2010). El que sí deixa clar el Reglament del SEC 2010 (apartat 20.15) és que el finançament majoritari per part de les administracions públiques no és un indicador que per si mateix permeti determinar el control públic d'una ISFL.

De fet, en una anàlisi específica del sector educatiu (sector similar al que analitzem en termes de model de concertació), Eurostat posa de manifest que el finançament majoritari per part del govern, per si mateix, no en determina el control¹¹. En aplicació d'aquests criteris, pot veure's la visita de diàleg a Dinamarca (setembre 2014), on es va concloure la classificació sectorial de les escoles privades fora del sector AP¹².

L'anàlisi de les decisions d'Eurostat posa de manifest que els indicadors rellevants i que continuen essent considerats suficients són aquells que fan referència a la configuració dels principals òrgans directius de l'entitat (com el consell d'administració o patronat) i la propietat de la majoria de drets de vot, així com la capacitat de l'entitat de prendre decisions sobre la seva transformació i extinció sense necessitat d'autorització prèvia. És destacable que en cap de les decisions d'Eurostat des de l'entrada en vigor del SEC 2010 s'ha considerat com a controlada per l'Estat una entitat en què aquest no estigui present –ni directament ni indirecta– en els seus òrgans de direcció o govern. Tampoc les decisions emeses consideren que el finançament majoritari o l'existència d'acords contractuals siguin elements determinants de control en el cas de les ISFL¹³.

Adicionalment, cal posar de manifest que els criteris relacionats amb el finançament i la contractació generalment són examinats en profunditat per determinar si una entitat pública és productora o no de mercat.

Quant a la classificació sectorial dels hospitals, després de l'entrada en vigor del SEC 2010 i d'una anàlisi de les visites de diàleg als estats membres, es pot concloure que només s'han reclassificat hospitals públics dins del sector Administracions Públiques per no donar compliment al criteri de mercat. És a dir, en cap cas la modificació dels criteris de control ha implicat reclassificació d'entitats privades dins del sector Administracions Públiques¹⁴.

El SEC estableix que una entitat sense ànim de lucre està controlada pel govern quan aquest en determina la política general.

La reclassificació sectorial d'una entitat a l'Estat espanyol

D'acord amb la llei¹⁵, la delimitació sectorial de les diferents unitats del sector públic correspon al Comitè Tècnic de Comptes Nacionals. Aquest Comitè Tècnic està format per la Intervenció General de l'Estat (IGAE), el Banc d'Espanya i l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La inclusió d'una entitat en el sector AP queda reflectida en l'Invente (Inventari d'ens del sector públic). En el cas de les entitats del sector sanitari, les entitats estan majoritàriament classificades dins del subsector de Comunitats Autònomes, tot i que alguna entitat pública de majoria municipal està inclosa en el subsector Administració Local. En el marc de les seves actuacions, l'any 2016 l'IGAE ha procedit a incloure dins de l'Invente i, en particular, dins del subsector de Comunitats Autònomes, una entitat privada sense finalitat de lucre –Althaia– (el contingut d'aquest inventari es pot consultar a: <http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/ca-ES/invente/Paginas/inicio.aspx>).

Cal assenyalar que amb anterioritat, sota la vigència del SEC 95, les actuacions de reclassificació de les EPIC del sector sanitari català s'havien fet de conformitat amb la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. En el cas d'Althaia i d'altres entitats respecte de les quals l'IGAE ha sol·licitat informació, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya no només no ha sol·licitat la seva reclassificació en el sector AP, sinó que s'hi ha mostrat contrària. De fet, la Generalitat de Catalunya va decidir no incloure Althaia en el seu projecte de Llei de pressupostos per al 2016.

El mes d'octubre, l'Estat espanyol i la resta d'estats membres han de presentar els seus projectes de plans pressupostaris, que inclouen, entre altra informació, les dades relatives al deute i dèficit públics¹⁶. Per tant, aquest moment és clau, perquè la decisió prèviament adoptada

en l'àmbit nacional (en aquest cas, la classificació d'Althaia com a Administració Autònoma) és comunicada a la Comissió Europea.

El SEC aplicat al sector sanitari català

Actualment, 37 de les 66 unitats proveïdores que componen l'àmbit d'atenció especialitzada d'aguts del SISCAT estan classificades en el sector AP a efectes de Comptabilitat Nacional, 5 en el subsector Administració Local, i la resta (32) en el subsector Administració Regional.

Entre les entitats classificades com a Administració Pública, hi ha dues fundacions que tenen patronats amb clara majoria de l'Administració (més del 80% en ambdós casos). En aquests supòsits, el control de l'entitat s'exerceix per l'Administració, ja que aquesta domina l'òrgan de govern i, a través seu, la capacitat de nomenar el seu màxim directiu.

En el cas d'Althaia, l'Administració local només posseeix un 30% dels drets de vot i, per tant, no té capacitat de control del Patronat. Tot i que és l'Administració local la que té presència en el seu òrgan de govern, Althaia ha estat classificada dins del subsector Administració Regional; i, per tant, consolida en els comptes de la Generalitat de Catalunya. Un dels possibles motius pels quals Althaia ha estat objecte de reclassificació són les subvencions rebudes de la Generalitat per a la remodelació de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa; aquest factor el comparteixen la major part d'entitats sobre les quals la IGAE ha sol·licitat informació.

Les subvencions són en general subvencions finalistes lligades a obres de millora o remodelació de les instal·lacions. La concessió d'aquest tipus de subvencions es deriva del fet que la tarifa del CatSalut per l'activitat només està destinada a cobrir costos de funcionament i

no d'inversió (és la mateixa per a tota la xarxa, independentment de la titularitat de l'immoble on es presten els serveis). Ara bé, l'existència de subvencions és un factor clau per determinar si l'entitat és o no un productor de mercat, però no és determinant del criteri del control.

De l'anàlisi dels indicadors del SEC 2010, aplicats a les entitats privades sense ànim de lucre que operen al SISCAT, es desprèn que:

- Quant a la configuració de l'òrgan de govern, només hi ha quatre entitats on l'Administració (sumant el pes de la local i l'autonòmica) tingui una participació majoritària i dues d'aquestes entitats ja estan classificades com a Administració Pública. Per a tota la resta, la presència de l'Administració en l'òrgan de govern és minoritària, i per tant, aquesta no pot controlar la seva política general, ni nomenar ni destituir els seus gestors, ni l'entitat ha de retre comptes més enllà del què marca la pròpia relació contractual.
- L'Administració no disposa d'instruments legals o a través dels estatuts per controlar la política general d'aquestes entitats, que aproven els seus pressupostos sense autorització del govern, poden designar o destituir lliurement els seus òrgans de control o participació, dirigir autònomament les seves auditories, i decidir i controlar directament el seu endeutament. Per la importància que li dona el propi Eurostat, és important destacar que aquestes entitats poden ser subjecte de transformació orgànica o en la seva titularitat sense que la Generalitat hi pugui intervenir.
- Les entitats poden lliurement cessar o limitar la seva activitat realitzada per al sector públic en funció dels seus interessos, respectant només les seves obligacions contractuals, i tenen capacitat per desenvolupar o ampliar la seva activitat privada al mercat. De fet, moltes d'aquestes disposen d'importants ingressos provinents de l'activitat privada.

L'absència de licitacions es deriva de la regulació especial sectorial en l'àmbit hospitalari en virtut de la col·laboració privada que consagra la Llei general de sanitat, així com de la Directiva europea de contractació que permet un règim especial en serveis dirigits a la ciutadania: educatius, socials, sanitaris, excloent-los del seu àmbit d'aplicació. L'absència de licitacions no comporta la dependència o control del govern.

- Tot i que el finançament públic és majoritari, aquestes entitats disposen d'altres formes de finançament. L'obtenció dels fons públics està subjecta a la prestació efectiva de l'activitat concertada i concebuda a preus de mercat, en virtut d'unes tarifes que comparteixen entitats públiques i privades. Addicionalment, Eurostat afirma que la presència de compradors privats és un element que corrobora l'existència d'una situació de mercat, encara que la proporció d'aquests sigui inferior a la de l'Administració pública.

- La Generalitat no té capacitat de decisió o control sobre l'endeutament de l'entitat ni responsabilitat sobre el dèficit, de tal manera que els resultats d'explotació repercuteixen únicament sobre l'entitat i els seus propietaris, sense exposició al risc de l'Administració derivada de la seva relació amb l'entitat.

Una interpretació estricta del criteri del control, com la que adopta el Comitè Tècnic de Comptes Nacionals per reclassificar una entitat com Althaia, comporta que tots els hospitals gestionats per fundacions privades (17) estarien en perill real de ser reclassificats com a sector AP. Al marge queden hospitals pertanyents a ordes religiosos (4) –per a un dels quals la IGAE ja ha demanat informació per considerar-ne la reclassificació–, una mutualitat i quatre hospitals pertanyents a societats mercantils amb ànim de lucre, dos dels quals ja han estat *de facto* expulsats del SISCAT¹⁷.

Destacar que la possible reclassificació d'ISFL en el sector AP pot tenir implicacions en la lluita que des de fa anys sostenen algunes EPIC perquè se les consideri societats no financeres de mercat i, per tant, fora del sector AP on se situen ara. El criteri de productor o no de mercat ha estat molt probablement un dels aspectes que més s'ha endurit en el nou SEC 2010 en relació amb el SEC 95. Un important argument per defensar que es tracta de productors de mercat és el fet que el sistema de pagament és idèntic per a proveïdors públics i privats. Ara bé, si aquests últims passen majoritàriament a ser considerats sector públic, o són exclosos de la xarxa en tenir finalitat de lucre, l'argument de la concurrència de proveïdors públics i privats perdrà força.

La possible reclassificació d'ISFL en el sector AP pot tenir implicacions en la lluita que des de fa anys sostenen algunes EPIC perquè se les consideri societats no financeres de mercat i, per tant, fora del sector AP on se situen ara.

Implicacions de la possible reclassificació d'entitats privades sense ànim de lucre

La normativa de la UE estableix límits al dèficit i deute dels estats membres i paràmetres de control. Ara bé, això no comporta indefectiblement limitar la capacitat de gestió de les unitats institucionals que formen part de l'Administració pública en termes de SEC. Tot i així, en referència a l'ordenament intern, la inclusió en el sector AP sí que comporta l'aplicació d'una sèrie de normes, de les quals sí que es deriven limitacions per a la capacitat de gestió de les entitats.

A través de la revisió de la normativa que avui en dia limita ja la capacitat d'empreses públiques i consorcis del sector sanitari i els sotmet a controls de diversa índole, es pretén analitzar quines possibilitats hi hauria que –només derivat de la seva condició d'Administració pública a efectes de SEC– fossin d'aplicació les diverses normes i controls a les entitats privades sense ànim de lucre.

Implicacions en matèria de gestió pressupostària, endeutament i control

La Llei orgànica d'estabilitat pressupostària s'aplica, en sentit estricte, a les entitats que integren el sector Administracions Públiques en termes de SEC¹⁸. Per tant, si una entitat s'integra en aquest sector, li resulten automàticament aplicables totes les limitacions en matèria de ges-

tió pressupostària establertes per les successives lleis de pressupostos de l'Estat, si no existeix exempció expressa.

Aquest va ser el cas de les empreses públiques i consorcis sanitaris. En aquest sentit, la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres va tractar de protegir la situació especial de les EPIC del sector sanitari. En els articles 68 a 70 s'atorga un règim especial d'autonomia de gestió a les entitats públiques de l'àmbit salut que abasta, no només la gestió pressupostària, sinó també la gestió de personal, la capacitat per determinar l'estructura i l'organització, etc. La llei preveu, però, que aquesta situació especial d'autonomia de gestió es pugui perdre en cas que es desviïn en negatiu "del resultat pressupostari previst en el pressupost de la Generalitat". Posteriorment, amb data 3 de juny de 2014, es va publicar una instrucció conjunta dels departaments d'Economia i Salut en la qual s'interpretava tant l'abast de l'autonomia de gestió com el compliment de l'objectiu general pressupostari. Aquest darrer queda vinculat al compliment de l'indicador capacitat/necessitat de finançament en termes de comptabilitat nacional SEC 2010.

Aquesta excepcionalitat que afecta les limitacions derivades de la legislació catalana –i només en el cas de les entitats que compleixin els requisits–, no afecta les disposicions de la normativa estatal, que es considera normativa bàsica i, per tant, d'aplicació.

En el cas dels consorcis, s'ha fet un pas més per desdibuixar-ne la independència, a través de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). Aquesta llei, al·ludint l'estabilitat pressupostària, obliga tot consorci a adscriure's a una Administració pública, i a sotmetre's al seu règim orgànic, funcional, financer i de personal. Aquesta llei es complementa amb la Llei 15/2014, de 16

de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que contempla certes previsions per als consorcis i dota d'un règim especial els consorcis sanitaris (disposició final desena) adscrits a l'Administració autonòmica, que sobretot els faculta per contractar personal.

Tot i que aquesta darrera disposició final ha salvat momentàniament els consorcis de la desaparició a efectes pràctics, l'amenaça de nova regulació imminent persisteix.

Tenint en compte el que succeeix amb les EPIC, la inclusió de fundacions privades en el sector públic autonòmic podria suposar que, en cas d'incomplir el pressupost previst en els comptes de la Generalitat, l'entitat perdés la seva autonomia de gestió. Quin paper es reserva al patronat d'una entitat privada si aquesta no disposa d'autonomia de gestió, entesa tal i com disposa la pròpia llei com la capacitat de definir la seva organització, d'aprovar i gestionar els seus pressupostos i disposar del seu patrimoni, etc.?

Règim pressupostari i de les operacions d'endeutament

A través de la Llei de finances públiques de Catalunya¹⁹ s'estableix el règim pressupostari i de les operacions d'endeutament de les entitats del sector públic. Aquesta llei es complementa amb les ordres que, des del Departament d'Economia, s'elaboren cada any en relació amb la tramitació del pressupost.

Curiosament, l'actual formulació de la Llei de finances públiques deixaria fora les entitats privades sense ànim de lucre i sense participació majoritària de la Generalitat –com és el cas d'Althaia– atès que, entre les entitats autònomes (segons l'article 4 de la Llei de finances públiques, que són les subjectes a la Llei de pressupostos) no apareixen societats de dret privat que no tinguin participació majoritària de la Generalitat. Igualment, en el cas de les operacions d'endeutament, la normativa aplicable no inclou directrius per a entitats de dret privat sense participació majoritària de la Generalitat²⁰.

Tot i que aquesta sigui la situació normativa actual, s'ha de suposar que –en cas que es confirmés la inclusió de determinades entitats sense ànim de lucre no participades majoritàriament per la Generalitat en el sector Administracions Públiques– caldria regular aquest fet i, tenint

en compte que un dels objectius és el control de dèficit i del deute, aquestes entitats haurien d'acabar demanant autorització per les seves operacions d'endeutament i de disposició del seu patrimoni.

Control per part de la Intervenció i la Sindicatura de Comptes

En la Llei de finances públiques de Catalunya (article 71) s'estableix que: “Les entitats públiques que formen part del sector públic de la Generalitat amb participació majoritària, directament o indirectament, i també les altres entitats incloses en el sector d'administracions públiques de la Generalitat segons el sistema europeu de comptes, són objecte de control financer mitjançant la forma d'auditoria sota la direcció de la Intervenció General, d'acord amb el pla anual que per a cada exercici econòmic aprova el conseller o consellera del departament competent en matèria d'economia i finances a proposta de la Intervenció General”.

Existeix així mateix una instrucció²¹ conjunta del CatSalut i la funció interventora, a la qual segueix una altra de la Intervenció General, on s'estableix que les auditories externes queden sota la direcció de la Intervenció General “essent aquesta l'encarregada de la supervisió, de l'execució del contracte i de dictar les instruccions”. Aquesta instrucció implica que l'auditoria externa reporta *de facto* a la Intervenció i no a l'òrgan de govern de l'entitat. La instrucció conjunta de CatSalut i la Intervenció inclou específicament en el seu àmbit d'aplicació: “Altres entitats sanitàries del sector salut amb participació minoritària de la Generalitat incloses en el sector

Administració Pública de la Generalitat segons el sistema europeu de comptes”.

Des del punt de vista de la governança de les institucions, a banda del que pugui representar des del punt de vista administratiu el control per part de la intervenció, aquesta instrucció implica de nou una supeditació del patronat de les entitats privades reclassificades a la Intervenció General.

Juntament amb el control intern que exerceix la Intervenció General, amb posterioritat aquestes entitats seran objecte del control extern efectuat per la Sindicatura de Comptes²². La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes fiscalitza la si-

La inclusió en el sector Administració Pública d'una entitat té implicacions pressupostàries i d'endeutament, de control i intervenció, i de gestió de personals i contractació.

tuació econòmica, financera i patrimonial, els resultats de l'exercici, l'execució i la liquidació dels pressupostos i l'assoliment dels objectius respecte dels objectius pressupostaris. A diferència de la Intervenció, la Sindicatura pot exercir les funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable d'acord amb l'Estatut de Catalunya i d'acord amb el Tribunal de Comptes de l'Estat.

Implicacions en matèria de gestió del personal

Des del 2011, les lleis de pressupostos han anat imposant, a tota aquella entitat considerada sector públic a efectes de SEC, limitacions a la taxa de reposició i al creixement de la massa salarial i de les retribucions, independentment de la seva situació pressupostària.

Així, en cas d'inclusió de les entitats privades sense ànim de lucre en el sector AP, la política de la institució en matèria de recursos humans quedaria supeditada a allò establert per la Llei de pressupostos. Aquesta limitació suposa una vulneració directa dels estatuts de moltes entitats que confereixen en exclusiva als seus patronats l'aprovació de la política general de la institució. Així, es podria donar el cas que una entitat decidís diversificar la seva activitat en una nova línia de serveis privats i no tingués capacitat de contractar el personal necessari per les limitacions imposades en l'àmbit de contractació de personal per part de l'Estat.

Implicacions en matèria de contractació

Text refós de la Llei de contractes del sector públic

El Text refós de la Llei de contractes del sector públic²³ en seu article 3 h) estableix dins del seu àmbit subjectiu d'aplicació: "h) Qualsevol ens, organismes o entitats amb personalitat jurídica pròpia, que hagin estat creats específicament per satisfer necessitats d'interès general que

no tinguin caràcter industrial o mercantil, sempre que un o diversos subjectes pertanyents al sector públic en financin majoritàriament l'activitat, en controlin la gestió, o nomenin més de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància".

D'acord amb aquesta definició, qualsevol entitat proveïdora del SISCAT, independentment que es tracti o no d'una entitat considerada Administració Pública a efectes de SEC, podria arribar a ser subjecta al Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSF), atès que satisfà activitats d'interès general sense caràcter industrial o mercantil i rep un finançament majoritari del sector públic per la seva activitat.

Encara sota la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (però amb idèntic redactat sobre l'àmbit subjectiu d'aplicació de la llei), davant del dubte sobre si totes les entitats del SISCAT quedarien subjectes al TRLCSF, l'any 2009 es va plantejar una consulta a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa on es preguntava si les mutualitats de previsió social, ordes religiosos, fundacions privades i societats mercantils pertanyents a la xarxa pública quedaven subjectes a la llei. Aquesta pregunta fou respon-

ta mitjançant informe de la Junta Consultiva²⁴. Aquest informe eximia de l'aplicació del TRLCSF al sector privat emparant-se en la Directiva europea 2004/18/CEE i en les sentències del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea (TJCE) que estableixen que "una entitat per a ser qualificada d'organisme de dret públic ha de complir, de forma acumulativa, els tres requisits enunciats en les directives sobre coordinació dels procediments d'adjudicació dels contractes públics, això és: ha de ser un organisme creat per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, dotat de personalitat jurídica, i l'activitat del qual depengui estretament de l'Estat, dels ens territorials o d'altres organismes de dret públic". Pel que fa la dependència de l'Estat, l'informe establia –sempre en referència al TJCE– que "concorre aquest requisit [dependència de l'Estat] quan existeix una influència determinant i decisiva per part del subjecte del sector públic en la presa de decisions de l'organisme, és a dir, quan té un control equivalent a aquell que ostenta el subjecte sobre els seus propis òrgans. Aquest control o tutela opera a tres nivells diferents: finançament, control i direcció de l'organisme de què es tracta. En termes de l'LCSP, aquest requisit concorre quan "un o diversos

L'aplicació de l'ordenament jurídic actual fa que, un cop una entitat és considerada Administració Pública a efectes del SEC, difícilment podrà tornar a argumentar que no estigui controlada pel govern, tot i que no ho estigués abans de rebre aquesta consideració: el peix que es mossega la cua.

subjectes pertanyents al sector públic financen majoritàriament la seva activitat, controlen la seva gestió, o nomenen més de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància”.

L'informe conclouïa que no es podia considerar que les entitats complissin el criteri de finançament perquè d'acord amb el TJCE només tenien consideració de finançament públic aquells ajuts sense contraprestació específica i no per tant les quantitats satisfetes en contraprestació d'activitats. Ara bé, què podria passar amb les entitats privades que fossin reclassificades com a Administració Pública a efectes de SEC?

D'acord amb l'anàlisi que fa la Junta Consultiva, el factor de dependència del sector públic és clau. Aquesta dependència es mesura en termes de finançament majoritari, de control sobre la seva gestió o de nomenament de la meitat dels seus responsables. Tot i que d'acord amb els criteris de la Junta Consultiva no concorreria el criteri de finançament, la reclassificació com una entitat privada sense ànim de lucre en el sector Administracions Públiques implica que hi ha control de l'entitat per part del sector públic. Atès que els requisits de dependència no es plantegen de manera acumulativa (finançament, control de la gestió o nomenament dels responsables), si es pretén una coherència de la normativa europea, la reclassificació dins del sector Administracions Públiques hauria d'implicar la subjecció al Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Llei de morositat

La coneguda com a Llei de morositat²⁵ preveu en el seu article 2 b) que, a efectes d'Administració, es consideri “els ens, organismes i entitats que formen part del sector

públic, d'acord amb l'article 3.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic”. D'acord amb l'argumentació exposada en la secció anterior, les entitats reclassificades tindrien un elevat risc de ser considerades com a poders adjudicadors d'acord amb la LCSP i, en conseqüència, també quedarien subjectes a la Llei de morositat.

La consideració d'Administració a efectes de l'aplicació de l'anomenada llei suposa una reducció del termini de pagament a proveïdors de 60 a 30 dies. Aquesta reducció en els terminis de pagament pot suposar per a les entitats un encariment de les despeses financeres, ja sigui perquè requereixin de finançament addicional (perquè allò que finançaven abans mitjançant proveïdors dintre dels terminis de la llei, ara hauran de cercar de fonts de finançament alternatives) o bé perquè quedaran subjectes al pagament d'interessos de demora si mantenen uns terminis de pagament superiors als 30 dies.

Conclusions: implicacions sobre la governança de les institucions

L'òrgan de govern de qualsevol entitat és el responsable de vetllar pel compliment de la missió i de definir la seva estratègia a mitjà i llarg termini d'acord amb els valors institucionals. Els membres d'un òrgan de govern tenen responsabilitat personal de naturalesa civil, penal, administrativa i fiscal sobre les actuacions de l'entitat, així com –en el cas que ens ocupa– responsabilitat comptable derivada de l'administració de cabals públics, de la qual poden respondre amb els seus béns.

Els estatuts estableixen la composició d'aquest òrgan de govern i, en el cas de les entitats sense ànim de lucre del SISCAT, reparteixen la representació entre les entitats que han fet aportacions patrimonials, la societat civil i, en algun cas, una representació minoritària de les administracions locals o autonòmiques. La possible reclassificació d'Althaia i altres entitats de naturalesa similar suposaria supeditar *de facto* gran part de la política general de la institució a les directrius de la Generalitat, que no tenen perquè ser coincidents ni amb l'estratègia de la institució ni amb la de les entitats que formen part del seu patronat o òrgan de govern, més enllà del que s'estableixi en la relació contractual signada entre l'Administració i l'entitat. Tal i com s'ha descrit al llarg d'aquest article, la política salarial, de contractacions, les operacions d'endeutament o fins i tot la capacitat per disposar del seu patrimoni o aprovar un pressupost deficitari (per exemple lligat a una política d'expansió) poden quedar fora de la capacitat del seu òrgan de govern.

Quin paper juga un patronat d'una entitat privada si aquesta no disposa d'autonomia de gestió (entesa com la capacitat de definir la seva organització, d'aprovar i gestionar els seus pressupostos i disposar del seu patrimoni, etc.) i en canvi manté les responsabilitats sobre les actuacions de l'entitat? És una situació sostenible a llarg termini o pot representar *de facto* la dissolució d'aquestes entitats? No pot representar això en certa mesura una apropiació per part de la Generalitat d'un patrimoni que inicialment pertanyia a la societat civil?

Perquè, un cop entrat a formar part del sector AP, pot ser tremendament difícil sortir-ne. L'aplicació de l'ordenament jurídic actual fa que, un cop una entitat és considerada Administració Pública a efectes de SEC, difícilment podrà tornar a argumentar que no estigui controlada pel govern, tot i que no ho estigués abans de rebre aquesta consideració: el peix que es mossega la cua.

Aquesta tendència pot reduir substancialment un sector privat sense ànim de lucre (ISFL) que juga un paper essencial en la prestació de serveis públics, però que no consolida a efectes de determinar els nivells de dèficit i deute públics i, per tant, no es veu sotmès a les restriccions del sector AP. ■

Notes

1. El Sistema Europeu de Comptes SEC 95 va ser establert pel Reglament (CE) núm. 2223/96. El SEC 95 va ser derogat per l'actual SEC 2010, aprovat pel Reglament UE núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, aplicable a partir de setembre de 2014.
2. Paràgraf 1.01 del SEC 2010, aprovat pel Reglament UE núm. 549/2013 (traducció de les autores de l'article).
3. EUROSTAT. *Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010*, edició 2016 (en endavant, Manual del SEC-2010). La darrera versió del Manual del SEC 2010 és la publicada el 4 de març de 2016, que va substituir la versió anterior de 2014.
4. Eurostat aprova "decisiones (*advice*) per guiar l'actuació dels estats membres a l'hora de comptabilitzar determinades operacions conflictives a efectes de determinar els nivells de dèficit i deute públics. Es troben disponibles a: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/advice-to-member-states>.
5. Regulades al Reglament (CE) núm. 479/2009, les "visites de diàleg" són actuacions de cooperació entre Eurostat i les autoritats estadístiques dels estats membres, que tenen la finalitat, entre d'altres, d'examinar qüestions metodològiques i detectar els riscos o problemes potencials en relació amb la qualitat de les dades notificades.
6. Apartat 20.17.
7. Una "unitat institucional" es caracteritza per gaudir d'autonomia de decisió en la seva funció principal i per disposar d'un conjunt complet de comptes. Els requisits per considerar que es disposa d'autonomia de decisió són: ser titular de béns i actius amb facultat per disposar-ne, disposar de capacitat per fer activitats econòmiques de les que l'entitat és responsable davant la llei i tenir capacitat per acceptar passius en nom propi i acceptar obligacions i compromisos futurs i subscriure contractes (Apartat 2.12 del Reglament del SEC 2010).
8. El SEC 2010 distingeix entre el "sector públic" i el "sector Administracions públiques". El sector públic és més ampli, perquè està format, no només per les Administracions públiques, sinó també per les societats públiques, que són unitats públiques productores de mercat (apartat 20.303 del SEC 2010).
9. La IGAE ha assenyalat que el SEC 2010 reforça el criteri del control públic d'una entitat. Vegi's IGAE, *Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las cuentas de las Administraciones Públicas*, Madrid, 30 de setembre de 2014.
10. Apartat 20.15 del Reglament del SEC 2010.
11. EUROSTAT, Manual del SEC-2010, apartat 20, pág. 20: "*Como cuestión de principio, la mera financiación de la unidad educativa no debería ser, como tal, un criterio determinante para clasificar las unidades educativas sostenidas por el gobierno. Es probable que el gobierno ejerza alguna influencia en el uso de sus fondos. Sin embargo, si la influencia del gobierno solo toma la forma del respeto a los estándares (en relación con los programas docentes; la calidad de la educación; las condiciones materiales; las competencias de los profesores; etc.), que se imponen a cualquier unidad educacional independientemente de su estatuto, entonces eso no es control. También es frecuente que diferentes tipos de escuelas (unidades públicas; instituciones sin ánimo de lucro privadas; etc.) formen parte del sistema educativo. Así, la aplicación de estándares similares o de normas, a un amplio número de unidades, parece ser una importante característica en el caso de estas instituciones sin ánimo de lucro*".

12. EUROSTAT, *Final findings EDP standard dialogue visit to Denmark, 24-25 September 2014*. Luxemburg, 23 de febrer de 2015, pàg. 15.
13. Pot veure's: EUROSTAT, *Statistical Classification of the Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD)*. Portugal. (Decisió d'Eurostat de 24 de març de 2015.)
14. És el cas d'Àustria. Vegeu EUROSTAT, *Final Findings. Excessive Deficit Procedure (EDP) dialogue visit to Austria, 7-8 July 2014*. Luxemburg, 9 d'abril de 2015, pàg. 16 i 17.
15. Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (disposició addicional 1a). En exercici de les seves funcions, el Comitè Tècnic de Comptes Nacionals realitza actuacions de verificació i contrast de la informació subministrada per les unitats institucionals pertanyents als subsectors de Comunitats Autònomes i Corporacions Locals.
16. Reglament (UE) n° 473/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre disposicions comunes per al seguiment i l'avaluació dels projectes de plans pressupostaris i per a la correcció del dèficit excessiu dels estats membres de la zona de l'euro.
17. En el SISCAT operaven quatre hospitals privats sense ànim de lucre, tres d'ells pertanyents a Quirónsalud. A dia d'avui, un d'aquests tres ja han estat expulsats, en no haver-se renovat el concert (Clínica del Vallès) i està en procés la finalització del concert amb l'Hospital General de Catalunya.
18. Article 2, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
19. Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
20. Quan la participació de la Generalitat és minoritària, com és el cas d'Althaia, les obligacions són d'informació. L'article 22 bis de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix que: "Totes les entitats autònomes, empreses de la Generalitat i societats, consorcis, fundacions i altres entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret en què participa la Generalitat han d'informar el Departament d'Economia i Finances sobre les disposicions que efectuïn de les operacions d'endeutament formalitzades, i també de l'aplicació que en fan."
21. Instruccions conjuntes de la Intervenció General i la Direcció del Servei Català de la Salut en relació amb el règim de control de les entitats del sector públic de l'àmbit Salut, del 4 de maig de 2015.
22. Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
23. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
24. Informe 2/2009, de 28 de maig, de la Comissió permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
25. Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en la redacció donada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.